

ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА

Зумрад Шарипова, Юлдуз Юлдашева, студенты Ургенчского государственного университета

Ключевые слова: хлеб пшеничный, порошок топинамбура, инулинсодержащее сырье, функ-циональные продукты, кислотность, пористость, формоустойчивость.

Аннотация: Отражены результаты исследования по разработке рецептуры пшеничного хлеба из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с добавкой сухого порошка клубней топинамбура. Добавка призвана обогатить хлеб инулинсодержащими компонентами и переводит указанный продукт в разряд функциональных. На фоне контроля (безвнесения порошка топинамбура) изучены три опытных варианта рецептуры с внесением порошка топинамбура в количестве 1, 2, 3% от массы пшеничной муки. Различная дозировка изучаемого компонента отразилась на разных показателях

выпеченного формового и подового хлеба по-разному. Так, влажность полученных образцов хлеба незначительно увеличивается по мере увеличения дозировки порошка топинамбура (в пределах 37,0-40,9%). При внесении порошка топинамбура удельный объем хлеба значительно уменьшается в сравнении с контролем (от 263,5 до 275,4 см³/100 г), а формоустойчивость подового хлеба, напротив, увеличивается (с 0,33 до 0,39). Из органолептических показателей изучаемая добавка сильнее всего сказывается на вкусе и цвете. Показано, что оптимальным является внесение обогащающего компонента в количестве 2% от массы муки.

TOPINAMBUR KUKUNING BUG'DAY NON SIFATIGA TA'SIRI

Kalit so'zlar: *bug'doy noni, artishok kukuni, inulinli xom ashyo, funksional mahsulotlar, kislotalilik, g'ovaklik, o'lchov barqarorligi .*

Anotatsiya: Topinamburlarining quruq kukuni qo'shilgan eng yuqori navli bug'doy unini pishirishdan bug'doy noni retseptini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqot natijalari aks ettirilgan. Qo'shimcha nonni inulin o'z ichiga olgan komponentlar bilan boyitish uchun mo'ljallangan va belgilangan mahsulotni funksional toifaga o'tkazadi. Nazorat fonida (quddus artishokasi kukuni qo'shilmagan holda) bug'doy unining og'irligi bo'yicha 1, 2, 3% miqdorida Quddus artishokasi kukuni qo'shilishi bilan retseptning uchta eksperimental varianti o'rganildi. O'rganilayotgan komponentning turli dozalari pishirilgan pan va o'choq nonining turli ko'rsatkichlariga turli xil ta'sir ko'rsatdi . Shunday qilib, olingan non namunalarining namligi Quddus artishokasi kukunining dozasi oshishi bilan bir oz ortadi (37,0-40,9% ichida). Quddus artishok kukuni qo'shilganda, nonning solishtirma hajmi nazorat bilan solishtirganda sezilarli darajada kamayadi (263,5 dan 275,4 sm³ / 100 g gacha), o'choq nonining shakl barqarorligi esa , aksincha, oshadi (0,33 dan 0,39 gacha). Organoleptik ko'rsatkichlardan o'rganilayotgan qo'shimcha ta'm va rangga eng kuchli ta'sir qiladi. Uning og'irligi bo'yicha 2% miqdorida boyituvchi komponentni kiritish maqbul ekanligi ko'rsatilgan.

Kirish

Tanadagi har qanday fiziologik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan yoki ba'zi qimmatli tarkibiy qismlar bilan boyitilgan . Bunday ingredientlarga, masalan, inulin o'z ichiga olgan xom -ashyo hindibo ildizlari, Topinamburlari kiradi. Ulardan ikkinchisi xun takviyesi sifatida inulinning eng qimmatli va arzon manbai sifatida tan olingan Inulin D-fruktoza polimeri bo'lib, u kraxmal va tsellyulozadan farqli o'laroq, faqat glyukozeni o'z ichiga oladi , asosan oz miqdorda glyukoza bo'lgan fruktozadan iborat . Ushbu modda eriydigan xun tolasi hisoblanadi va funksional tarkibiy qismlarga tegishlidir . Undan inson oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish uchun foydalanish oziq-ovqat sanoati uchun dolzarb vazifadir . Biroq, qo'llash dozalari ham ma'lum bir xom

ashyo turidan, ham ishlab chiqarish joyidan farq qilishi mumkin. **Ishning maqsadi** bug'doy nonining sifatini, inulin tarkibidagi xom ashyo - Topinamburidan olingan kukun dozasi qarang o'rganishdir.

Tadqiqot ob'ekti va usullari Tadqiqot ob'ekti
Quddus artishokasi ildizidan kukun qo'shilgan non edi .

Quyidagi retseptlar ishlab chiqilgan:

- 1) nazorat qilish; sinov nonini pishirish uchun an'anaviy retsept;
- 2) un og'irligi bo'yicha 1% Quddus artishoki kukuni;
- 3) un og'irligi bo'yicha 2% Quddus artishoki kukuni
- 4) un og'irligi bo'yicha 3% Quddus artishokasi kukuni.

Optimal retseptni aniqlash uchun Topinamburining quruq kukuni ko'rsatilgan miqdorda qo'shilgan nonni sinov laboratoriyasida pishirish amalga oshirildi. Xamir xamir bo'lmagan usulda tayyorlangan , qorishma paytida qo'shimchalar qo'shilgan. Pishirilgan qoliqli va o'choqli non. Tayyor non sifatining organoleptik, fizikaviy va kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash oziq-ovqat sanoatining amaldagi davlat standartlari va umumiy qabul qilingan usullarga muvofiq amalga oshirildi: maydalangan namlik - GOST 21094-75 bo'yicha; maydalangan kislotalilik - GOST 5670-96 bo'yicha, g'ovaklik - GOST 5669-96 bo'yicha, nonning o'ziga xos hajmi, shakli barqarorligi va organoleptik baholash - GOST 27669-88 bo'yicha.

Natijalar va muhokama

Non mahsulotining namligi hosilni hisoblash, texnologik jarayonga, retseptga muvofiqligini tekshirish va energiya qiymatini hisobga olish uchun aniqlanadi. Mahsulot namligining oshishi bilan uning hosildorligi oshadi, energiya qiymati pasayadi va mahsulot sifati ko'rsatkichlari shakli, tashqi ko'rinishi, qobiq rangi, maydalangan tuzilishi va boshqalar

o'zgarishi

mumkin

. Quddus artishok kukuni qo'shilishi

Indeks	Retsept variantlari			
	2	3	4	
1-chi	2	3	4	
Namlik, %	37,0	39,0	40.2	40.9
Kislotalik, oh	1.6	1.8	2.6	2.2
Porozlik, %	49,0	35,0	42.0	42.5
Pishirish paytidagi yo'qotishlar, %	10.3	8.6	7.4	9.7
Maxsus hajm, sm 3 /100 g	301	263.5	275.4	267.1
nonining barqarorligini shakllantirish	0,33	0,37	0,39	0,34

Jadvalga

ko'ra,

2, 3, 4 -variantlarda Topinamburining quruq kukunini qo'shganda maydalangan namlikning ko'payishini aniqlash mumkin - maydalangan namlik mos ravishda 0.39; 40,2 va 40,9%. Shunday qilib, tayyor mahsulot maydalangan namlik miqdori nazorat bilan solishtirganda mutanosib ravishda ortadi. Non mahsulotining kislotalilik indeksi uning sifatini ta'mga qarab tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkich qoidalarning bajarilishini baholash uchun ham ishlatilishi mumkin mahsulotlarni tayyorlashning texnologik jarayonini o'tkazish. Nonning kislotaliligi, asosan, xamirning fermentatsiyasi natijasida olingan mahsulotlarga bog'liq. Standartga ko'ra , unning eng yuqori navlaridan

bug'doy noni uchun kislotalilik 2,5-4 0 bo'lishi kerak .
 Tadqiqot natijasida
 Quddus artishokining ildiz mevalaridan quruq kukunni
 turli foizlarda kiritish mahsulotning turli kislotaligiga olib keldi. Kırıntının
 yuqori kislotaliligi 3-namunada qayd etilgan - 2,6 0 . Boshqa namunalar
 bilan solishtirganda, formulaning 3-versiyasi nazoratdan 1 0 ga ustundir .
 2- namunada nazoratdan oshib ketganligi 0,8 0 ga (qoraqalpoqning
 kislotaligi 1,8 0), 4-namunada - 0,4 0 ga (nonning mash bo'yicha kislotaligi
 2,2 0) qayd etilgan. Non mahsulotining g'ovakliligi deganda, g'ovak
 hajmining
 foizda ifodalangan non bo'lagining umumiy hajmiga nisbati tushuniladi .
 Nazorat varianti (1-namuna) va Topinamburlaridan (2-, 3-, 4-namunalar)
 quruq kukunning har xil nisbatda qo'shilishi bilan maydalangan
 g'ovaklikdagi o'zgarishlar ko'rsatilgan. Eng past g'ovaklik indeksi quruq
 Quddus artishokining dozasi 1 - 35% bo'lgan non uchun qayd etilgan. 3 va
 4 namunalar uchun bu ko'rsatkichning qiymati deyarli bir xil va 42,0-
 42,5% ni tashkil qiladi. Eng yuqori porozlik indeksi nazoratda qayd etilgan
 va
 49% darajasida. Upek (pishirish yo'qotilishi) - suvning bir qismi
 bug'lanishiva ba'zi fermentatsiya mahsulotlarining uchuvchanligi tufayli
 pishirish paytida xamir bo'lagi massasining pasayishi . Har xil turdagi
 non mahsulotlari uchun pishirish qiymati 6-14% oralig'ida bo'lib , xamir
 bo'lagining shakli va og'irligiga, shuningdek, mahsulotni pishirish usuliga
 (qoliplarda yoki o'choqda) bog'liq. Mahsulot massasi qanchalik kichik
 bo'lsa, uning upek (ceteris paribus) ko'p bo'ladi, chunki upek qobiqlarning
 suvsizlanishi tufayli yuzaga keladi va mayda bo'lakli mahsulotlardagi
 qobiqlarning o'ziga xos miqdori kattaroq bo'lgan mahsulotlarga qaraganda
 yuqori bo'ladi.
 Tadqiqot davomida, pishirish paytida eng katta yo'qotishlar nazoratda qayd

etilganligi aniqlandi - ular barcha prototiplardan oshadi va 10,30% ni tashkil qiladi. Ushbu tajribada eng kam yo'qotishlar 3-namunada qayd etilgan - 7,40%. 3-namunadagi qo'shimchalar qo'shilgan pishirilgan nonning solishtirma hajmi 2 va 4-namunalarga qaraganda yuqori. Bu ko'rsatkichdagi nazorat varianti barcha uchta tajriba namunalaridan oshib ketadi va 301 sm 3 /100 g ni tashkil qiladi. Shunday qilib, buni amalga oshirish mumkin emas edi. Topinamburlarining quruq kukunini qo'shish orqali non hosildorligini oshirish - bu qo'shimcha ushbu parametrga salbiy ta'sir qiladi. Nonning o'lchovli barqarorligi o'choq nonning balandligining diametriga nisbati bilan tavsiflanadi. 3-namunaning o'lchov barqarorligi (0,39) barcha o'rganilgan variantlardan oshib ketadi. 1-namuna uchun past qiymatlar (nazorat) - 0,33, 4-namuna uchun (3% quruq artishok) - 0,34. Oziq-ovqat mahsulotlarini, shu jumladan non mahsulotlarini organoleptik baholash ularning sifatini baholashda juda muhimdir. Organoleptik tahlil natijalari yangi mahsulotlar sifatini aniqlashda, aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini olishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, organoleptik baholash barcha o'rganilgan variantlar uchun odatda o'xshash, ammo namunalar orasidagi ikkita ko'rsatkichda farqlanadi. Farqlar maydalangan rang va ta'm kabi ko'rsatkichlarda qayd etilgan. Quddus artishokasi kukunining dozasi oshirilganda, nonning rangi qorayadi va Quddus artishokasining ta'mi yanada aniqroq bo'ladi.

Xulosa

Olingan yarim tayyor mahsulotlar va tayyor non sifatini baholash o'rganilayotgan qo'shimchadan foydalanish turli ko'rsatkichlarga noaniq ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Shunday qilib, nonning namligi biroz oshadi

(37,0-40,9 %). Quddus artishok kukuni qo'shilganda, nonning solishtirma hajmi nazorat bilan solishtirganda sezilarli darajada kamayadi (263,5 dan 275,4 sm 3 /100 g gacha) va o'choq nonining shakl barqarorligi , aksincha, oshadi (0,33 dan 0,39 gacha).). Organoleptik ko'rsatkichlardan o'rganilayotgan qo'shimcha ta'm va rangga eng kuchli ta'sir qiladi. Ko'rsatkichlar to'plamiga ko'ra , №3 namuna Topinamburining 2% quruq kukuni dozasi bilan ajralib turdi.

Adabiyotlar

1. Tutelyan V.A. Federal va mintaqaviy darajada Rossiya aholisining sog'lom ovqatlanishi sohasidagi davlat siyosatining asoslari

Volga federal okrugi aholisining ovqatlanishini optimallashtirishning dolzarb masalalari: Sat. mater. Volga viloyati. fan - amaliyot . konf . - Nijniy Novgorod, 2006. - S. 30-34.

2. Erashova L.D., Pavlova G.N., Alekhina L.A., Ermolenko R.S., Artyux L.V. Quddus artishokasi yuqori biologik qiymatga ega oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun qimmatli xom ashyodir // Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun texnologiyalar va uskunalarni takomillashtirish: mavhum. d yaxshi . VI stajyor . olim.- amaliyot . konf . - Minsk, 2007. - S. 148-149.

3. Ekutex R.I., Kondratenko V.V., Kupin G.A. Quddus artishokasi ildizlaridan inulin olish uchun maqbul sharoitlarni aniqlash // Qishloq xo'jaligi xom ashyosini saqlash va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalari. - Krasnodar. - 2010. - S. 13-17.

4. Nazarenko M.N., Barxatova T.V., Kojuxova M.A., Xripko I.A., Burlakova E.V. Saqlash paytida Topinamburidagi inulinning o'zgarishi // KubGAU ilmiy jurnali . - 2013 yil - 94-son. Kirish tartibi: URL: <http://ej.kubagro.ru/2013/10/pdf/17.pdf>

